

Тенденции в шрифтовия дизайн в контекста на перцептивните нарушения на четенето

Публикувано на 16 юни 2014 г. от Newmedia21

<https://www.newmedia21.eu/analizi/tendentsii-v-shriftoviya-dizajn-v-konteksta-na-perseptivnite-narusheniya-na-cheteneto/>

**Мая Стоянова,
ФЖМК**

В статията са изследвани някои от трудностите в процеса на придобиване на четивна грамотност. Разглеждат се опитите на изследователите да разрешат проблемите на дислексията и да отговорят на специфичните им нужди, които изискват проектирането на специални шрифтове за четене.

Ключови думи: типография, шрифтов дизайн, дислексия, четене

Перцепцията на морфологичната структура на глифовете и синтактичните зависимости в шрифтовите фамилии са фактор в успешната реализация на четивния процес, което се потвърждава и в случаите на проблеми при формирането на четивни умения, както и при някои специфични нарушения на четенето като дислексия и дискалкулния. В тези специфични случаи е още по-ясно изразена ролята на шрифтовата морфология и синтаксис, защото тя оказва влияние върху цялостния процес на четене, а не се концентрира и ограничава единствено в началната фаза на първичния му етап.

Трудности в процеса на създаване на четивна грамотност

Свързани с предпочитанието и избора на даден модел на четене от четеца, са някои трудности, с които децата се сблъскват в процеса на създаване на четивна грамотност. В психолингвистичната теория за процеса на четене е известно, че има взаимозависимост между визуалната и невизуалната информация, която влияе на успеха при четенето. Смит (Smith 1978) очертава следната зависимост – колкото повече е невизуалната информация, с която разполага четецът, от толкова по-малко количество визуална информация се нуждае той, за да прочете написаното. Под невизуална информация се разбират предварителните познания на четеца, свързани с равнището му на владеене на езика и с нивото на общата му култура. Това обяснява защо човек не може да прочете и разбере текст, написан на корейски или арабски, ако няма предварителните лингвистични знания по съответните езици. В този случай четецът изпитва трудност при четенето, свързана с недостиг на невизуална информация. Налага се мнението, че общите знания могат да играят значителна роля при разбирането на прочетеното. Принос в оценката на разбирането като разбиране, базирано на прочетеното и разбиране, основано на общи знания има Международното сравнително изследване на грамотността (PIRLS)^[1] през 2001 г., от което става ясно, че постиженията по четене се влияят от компетентността и равнището на общите знания на изследваните ученици (Игнатова 2009:61). Но има случаи, когато трудността при четене е свързана с възприемането на визуалната информация или това, което е пред очите на четящия в процеса на четене. Когато четецът разполага с твърде много визуална информация и обемът ѝ надвишава това, което мозъкът може да обработи в един и същ момент, се появява така нареченото „тунелно виждане“ и четецът става „функционално сляп“, гледа, но не вижда текста.

Според Смит (Smith 1978) и теорията му за категориите, четецът може да категоризира обектите само по една от отличителните им характеристики едновременно, не по две или повече. Следователно ако мозъкът е настроен да вижда цифри в текста, той намира цифри, ако е настроен да търси букви, вижда букви в написаното. Напр. в текста: ул. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ № ЧО, веднъж четецът ще прочете „ЧО“ като букви, а следващия път като число според нагласата, с която чете, но не и двете успоредно.

Друга трудност, която се наблюдава при начинаещия четец е свързана с ограниченото му четивно поле – обхватът на графична информация, която четецът възприема с една фиксация на очите. Колкото е по-неопитен четецът, толкова е по-малко четивното му поле. Според Рейнър и др. (Rayner et al. 2001:31-74) неопитните четци фиксират всяка дума в текста, като правят буквално по няколко фиксации върху една и съща дума. Техните сакади са около трибуквено разстояние. Средната продължителност на една сакада при начинаещ четец е между 300 и 400 милисекунди, а регресиите му са с много голяма честота – около 50% от всички движения, извършени от очите. Четивното му поле или перцептивния обхват на погледа му също е много по-малък от този на опитния четец. Но важно е да се знае, че това не е само вследствие на недостатъчния му опит в четенето, а зависи и от вида на визуалната информация, която попада пред погледа му. Доказано е, че за 50 милисекунди, колкото трае приблизително една фиксация (Rayner, Pollatsek 1989:66)^[2], четецът може да запомни 4-5 произволни букви, но ако те са част от дума, то тогава може да запомни около 12, а при показване на цяло изречение за същото време може да идентифицира около 25 букви. Изводът, който се налага е, че възприемането е по-ефективно, когато графичният отрязък съдържа смислови единици за четене (Танкова 2012:33-36).

Изброените проблеми са свързани с идентификацията на зрително представена дума, но както е известно процесът на четене продължава със следващ етап на разбирането ѝ, както и с разбирането на цялостната организация и тематична структура на текста. Факт е, че разбирането на текстовата информация е контекстно зависимо. Според по-нови изследвания способността за разбиране намалява значително при липсата на знания за основните лингвистични норми в съответния език. Способността за разбиране на даден език се влияе и от целенасоченото обучение във връзка със семантично-прагматичната структура на същия. Може да се обобщи, че на базата на догадки и заключения, които тренираният четец съхранява в паметта си (краткотрайна и дълготрайна) става възможно разбирането и извличането на много повече значения и допълнителни детайли от това, което буквално представя текстът (Игнатова 2009:70). Обект на настоящото изследване е начинаещият четец, а предметът на разработката налага вниманието да се фокусира върху проблемите на визуалното откриване и идентификация на писмени графични знаци – глифове и думи.

Дислексия

Четенето е комплексен процес, който включва в себе си наличието на различни когнитивни компетентности и нарушенията, свързани с тяхното упражняване биха довели до проблеми в овладяването му. В България Програмата за изследване на човека и неговия мозък регистрира в периода 1985 – 1989 г. 15% – 18% специфични нарушения на ученето сред популацията в начална училищна възраст (Матанова 2001:53, по Игнатова 2009:102). Според епидемиологично проучване, реализирано за град София (септември, 2012, МОМН), около 18% от децата в начална училищна възраст изпитват трудности в процеса на учене. Част от тази популация (около 7%) демонстрира

специфични нарушения или дислексия (Тодорова 2013). В рубриката F81 на МКБ-Х международната класификация на болестите – десета ревизия от 2003 г. се използва терминът *специфични разстройства в развитието на училищните умения* като равнозначен на *дислексия*. Смята се, че при тези разстройства нормалните начини за придобиване на умения са увредени още в ранните стадии на развитието, като нарушението не е проста последица от липсата на възможност за научаване и не се дължи на някаква форма на придобита мозъчна травма или заболяване, а се дължи на абнормности в когнитивното функциониране, които произтичат от някакъв вид биологична дисфункция. Този термин включва специфично разстройство на четенето, специфично разстройство на правописа, специфично разстройство на аритметичните умения и смесен тип разстройство на училищните умения (Тодорова 2007:23). Постепенно дислексията започва да се възприема като комплексно нарушение, детерминирано от широк кръг симптоми, пряко резултиращи върху развитието на грамотността и останалите училищни умения. Свързва се с особености на езиковото овладяване и функциониране; трудности във фонологичната обработка и преобразуването на езиковите символи във фонологичен код; нарушения на вербално-слуховата перцепция; *нарушения на зрителната перцепция при разпознаване на позицията и формата на графични вербални символи; дефективна зрителна перцепция на последователността;* нарушения в надмодалната перцепция; особености на краткосрочната и дългосрочната памет; дефицит в цялостната преработка на информацията чрез сензорните системи и др. (Тодорова 2007:13).

От гледна точка на шрифтовата перцепция и изискванията към шрифтовия дизайн, които биха отговорили на нуждите на четците с определени перцептивни нарушения и дефицити е приоритетно изследването на дефицита във визуалната перцепция – зрителна (оптична) дислексия.

В науката съществуват различни теории, които се опитват да обяснят проблема дислексия на развитието, като най-общо те могат да се обединят в две направления: 1. сензорно и невробиологично, 2. когнитивно. Интересувайки се от въпросите, свързани с възможността шрифтовия дизайн и оптимизацията на шрифтовите конфигурации да допринесат към разрешаването на проблема от особен интерес за изследването се явяват теориите, базирани на зрителни дефицити: зрително-перцептивен дефицит и зрителни магноцелуларни дефицити.

При зрително-перцептивния дефицит е нарушена способността за откриване, разпознаване, идентификация и класифициране на зрително възприети вербални кодове на корово равнище. Изследователите обясняват това с нарушена преработка на постъпилата зрителна информация в мозъка. Нарушенията в зрителния гнозис рефлектират върху категоризацията на съществени и постоянни белези на предметите и водят до невъзможност за повторното им разпознаване с помощта на паметови механизми. Засягат се способностите за различаване на сходни стимули, което води до дефицит на фината дискриминация. *Неспособността за разграничаване на сходни оптични символи води до трудности в различаването на графемите, близки по графично изображение* (Игнатова 2009:85). От своя страна този извод налага преосмислянето на графичните концепции за стила на дизайн на някои специфични глифови конфигурации, така че шрифтовият рисунок на определени писмени знаци да отговаря в по-голяма степен на потребностите и на децата със специфични четивни нарушения: **п-л /п-л /п-л, П-Л /П-Л / П-Л, т-ш /т-ш /т-ш, п-т /п-т /п-т, и-п /и-п /и-п, б-д /б-д /б-д** .

При зрителната дислексия проблемите са свързани със зрително-пространствения гнозис, с възприемането и възпроизвеждането на зрителни стимули. При този род нарушения проблемите са свързани със зрително-перцептивната способност. Неспособността за различаване на сходни оптични символи детерминира трудности в различаването на букви по графично сходство. Наблюдават се литерални параграфии, изразяващи се в замени от постоянен характер на графично аналогичните: и-п, б-д, п-т, и-ш, т-ш, ъ-ч, З-В, Т-Г, Р-В, Е-Ш и др. Тези трудности според Тодорова (Тодорова 2007) вероятно са свързани и с дефицит в зрителната памет, изразяващ се в трудно запамятане на оптични символи, трудно усвояване на правилната позиция на буквите, невъзможност за правилно разпознаване на цели думи.

Друга важна констатация, която подкрепя съществената роля на шрифта в процеса на четене при дислексиите е тази, че те използват различен подход в перцепцията и преработката на вербалните символи за разлика от нормолексиите. Рек, Бърн, Шеа, Холигън, Джонстън и Олсън в проведени изследвания стигат до заключението, че дислексиите използват в по-голяма степен визуалния код в паметта за сметка на фонологичния (Тодорова 2007:44, 53, 59), следователно при тях оказва съществено влияние морфологичната структура и цялостната графична форма на алфанумеричните знаци, която е ключова и при проявите на лексикална дискалкулния (Тодорова 2007:149)[3].

Според теорията за зрителния магноцелуларен дефицит неспособността за фина дискриминация може да се обясни с дефект в зрителната магноцелуларна система, който причинява дислексия (Vellutino et al. 2004:2-40). Магноцелуларната система отговаря за устойчивите и постоянни движения на очите по време на четене. Изследвания върху ефекта от сензорните дефицити в магноцелуларния път показват, че дислексиите имат нарушения в моторната сензитивност. Поради магноцелуларни дефицити четците дислексици допускат грешки от типа – разместване местата на съседни букви или виждане на огледални образи на буквите по време на четене (Voets et al. 2008:29-40).

През 2005 г. Спърлинг и др. (Sperling et al. 2005:862-863) представят друга теория за оптичните перцептивни способности на дислексиите, наречена перцептивно шумово изключване (Perceptual noise exclusion theory). Според изследователите поради трудности с изключването на шума дислексиите имат проблеми с разпознаването на буквите. За да се идентифицира буква е необходимо да се абстрахират всички формални характеристики на шрифта, които потенциално биха били етикетирани като визуален шум. Според теорията за перцептивно изключване на шума дислексиите имат проблем именно с отделянето на шума. Но въпросът с определянето на конкретни аспекти и морфологични характеристики на глифите начертания в различни шрифтови дизайни като визуален шум остава открит.

Всеки шрифт притежава различни типографски аспекти, които оказват своето влияние върху перцепцията му от четящия, както и върху скоростта на четене и точността в процеса на декодиране на писмените графични знаци. В науката съществуват редица изследвания, посветени на перцепцията на шрифта и на конкретни аспекти от шрифтовия дизайн, които способстват за оптимизиране на четивния процес. Някои от тези шрифтови характеристики са: кегел; серифи; х-височина; висока степен на разграничаване в рисунька на всеки глиф.

◇ По отношение на *кегела* в изследвания на Хюс и Уилкинс през 2000 г. (Hughes, Wilkins 2000:314-324), на Уилкинс и др. (Wilkins et al. 2007:1788-1803) през 2007 г. и на Уилкинс, Клийв, Грейсън и Уилсън (Wilkins et al. 2009:11) през 2009 г. става ясно, че децата възприемат по-добре шрифт с по-голям кегел – 14pt вместо 12pt. Следователно кегелът е една от характеристиките на шрифта, които оказват пряко влияние върху по-добрата шрифтова перцепция при децата в процеса на четене.

◇ Освен влиянието на размера на глифовете такова вероятно оказват и *серифите* според някои изследвания. Макар че учените до момента не могат да постигнат единодушно съгласие въз основа на резултатите от проведените тестове. В изследвания на Бърнард, Чапаро, Милс и Хелком (Bernard et al. 2002:87-96) през 2002 г. и Уудс, Дейвис и Шарф (Woods et al. 2005) през 2005 г. се установява, че и деца и възрастни четат значително по-бързо безсерифен шрифт с 14pt кегел. През 2005 г. Ардити и Чо (Arditi, Cho 2005:2926-2933) правят заключението, че проектираният от тях серифен шрифт е четен малко по-бързо от проектираният от тях безсерифен шрифт. Обяснението им за този резултат е, че серифният шрифт има по-големи разстояния между буквите, което прави самите букви по-лесни за четене. В друг експеримент, проведен от Уилкинс и др. (Wilkins et al. 2007:1788-1803) през 2007 г., в който акцентът пада върху визуалния натиск, причинен от вертикалните и хоризонталните шрихи в думите се установява, че скоростта на четене е малко по-голяма при безсерифните шрифтове. Уилкинс и колегите му изказват хипотезата, че сериците може би се явяват като шумов фактор в думите, тъй като увеличават броя на шрихите в буквените начертания.

◇ *X-височината* също е фактор в шрифтовата перцепция при деца според проведени изследвания, в които се установява, че скоростта на четене е по-висока при шрифт с по-голяма x-височина (Woods, Davis, Scharff 2005). По-голямата x-височина подпомага дискриминацията на букви със сходен рисунък. Но според изследване на Уотс и Низбет (Watts, Nisbet 1974, по de Leeuw 2010) от 1974 г. не при всички буквени знаци увеличението на x-височината дава положителен резултат при четене. В случаите, когато се дискриминират букви като „o“ и „d“ или „n“ и „h“ по-голямата x-височина би намалила степента на разграничаване на двата глифа, с което би ги направила трудно декодируеми в четивния процес. Следователно при определянето на стойностите на x-височината трябва да се имат предвид особеностите на всяка отделна буква като структура.

◇ Промяната на x-височината на глифовете може да допринесе за по-добрата им разпознаваемост. *Степента на разграничаване в рисунъка на глифа* е още една от характеристиките, които оптимизират шрифта по време на четене. През 1980 г. Локхед и Крайст (Lockhead, Crist 1980:483-493) провеждат експеримент с деца, в който установяват, че отделните букви могат да се разпознават от децата с помощта на точка или малко тире. Така отличени буквите били четени по-бързо от децата, току що научили се да четат в сравнение с деца вече опитни четци. Освен това заключение учените стигат и до извода, че така отличените букви благоприятстват и децата с някакви дефицити при четене. И тези деца четяли по-бързо и по-точно с различните букви.

От гореизложеното е видно, че макар и да не може към настоящия момент да се твърди с пълна увереност кои от шрифтовите характеристики биха могли да се идентифицират като графичен шум, то такива като кегелът, сериците, x-височината и степента на разграничаване на рисунъка на глифовете оказват несъмнено влияние върху четивната практика на начинаещите четци и тези с нарушения при четенето.

Въпросът, който си задават изследователите е дали тези специфични черти на шрифта подпомагат перцепцията му и от дислексици или за техните потребности е необходимо проектирането на специални шрифтове, отговарящи на нуждите им. За целта през 2010 г. е проведено изследване в University of Twente, в което дислексици и нормолексици тестват чрез четене шрифтовете „Dyslexie“^[4] и „Arial“. Очакванията на изследователите са, че с експерименталния шрифт „Dyslexie“ дислексиците ще четат по-бързо и ще допускат по-малко грешки от типа: замяна на букви с огледалния им образ или ротация на буквите, или с промяна на позицията на букви с няколко знакови места напред или назад в думата. Резултатите показват, че нито дислексиците нито нормолексиците четат с по-голяма скорост с „Dyslexie“ отколкото с „Arial“. Но по отношение на броя допуснати грешки от дислексиците се установява, че той е намалял при четене с „Dyslexie“ в сравнение с броя грешки, допуснати от нормолексиците. Следователно експерименталният шрифт „Dyslexie“ е благоприятен за употреба от четци със специфични нарушения в четенето, но не и за четци без съответните дефицити. В заключение изследователите констатираат, че не се наблюдават съществени изменения по отношение на допуснатите грешки при четене, характерни за дислексиците, което от своя страна води до извода, че шрифтът „Dyslexie“ не подпомага процесирването и точното възпроизвеждане на думи и псевдодуми от дислексиците по време на четене. За да се даде крайна оценка на ползите от подобен вид шрифтове е необходимо допълнително проучване по думите на холандските изследователи, тъй като независимо от несъществената разлика в резултатите при двата шрифта дислексиците единодушно са заявили, че одобряват шрифта „Dyslexie“, а положителното им отношение към него е стъпка в посока към масовата му употреба.

Към днешна дата са известни редица специализирани шрифтове за дислексици, за които се твърди от самите дислексици, че спомагат за четенето без усилие. Такива шрифтове са: „Gill Dyslexic“, „Sylexiad“, „Open Dyslexic“, „Lexia Readable“ и др. Доказана е ефективността при четене от деца дислексици и на шрифтове като: „Comic Sans“ и „Sassoon“, независимо, че не са специално проектирани за подобна употреба.

Заключение

В заключение, въз основа на изложените концепции за усвояването на четенето като когнитивно умение, може да се обобщи, че мястото и ролята на шрифта като морфологична структура на глифове имат отношение към сензорното равнище, свързано със зрителната перцепция и свързаната с нея зрителна памет. Зрителната перцептивна способност подсигурира фината дискриминация на графично сходните букви и е свързана със зрителната памет по отношение на запомнянето на оптични символи и усвояването на правилната позиция на буквите (Тодорова 2007:122). Но както вече е известно от концепцията на Смит за отличителните характеристики на глифовете, а впоследствие и от теорията за абстрактната буквена единица (Finkbeiner, Coltheart 2009:1-6), подкрепена от редица изследователи, зрителната перцепция служи за дискриминация на още по-високо ниво не само при графично сходните буквени глифове, а и при алтернативните характеристики в морфологичната структура на един и същ глиф, когато той принадлежи към различна шрифтова фамилия или има различно шрифтово начертание.

В случаите на дислексия специфичните особености на строежа и формата на писмения знак имат съществен принос в цялостния процес на четене, като тази хипотеза се потвърждава многократно с появата на всеки нов експериментален шрифт, предназначен

за дислексии, в който специфични шрифтови характеристики, обезпечаващи индивидуалността и високата степен на разпознаваемост на глифите конструкции са заложени на ниво проектиране и шрифтов дизайн.

Tendencies in font design, relevant to the perception of typefaces in the context of some specific reading deficiencies

Maya Stoyanova
FJMC

Summary: In this article are examined some of the difficulties in the process of acquisition of reading literacy. The paper discusses the attempts of the researchers to solve the problems of the dyslexics and to answer their specific needs that require the design of special typefaces for reading.

Keywords: typography, font design, dyslexia, reading

Литература

- Игнатова, Диана. Четене и специфичните му нарушения. – София: Парадигма, 2009.
- Матанова, Ваня. Дислексия. – София: Софи-Р, 2001.
- Танкова, Румяна. Алтернативи по пътя към грамотността. Технологии за обучение по четене и писане на деца и неграмотни възрастни. – София: Просвета, 2012.
- Тодорова, Екатерина. Болест ли е дислексията.//Популярно за медицината, [Online Journal], Last updated 28th April 2013. Available from: <http://medipop.eu/?p=1959> [Accessed: 11th October 2013].
- Тодорова, Екатерина. Дислексия: Специфични нарушения на способността за учене. [Предг. Ваня Матанова]. – София: Нов български университет, 2007.
- Arditi, A., J. Cho. Serifs and font legibility.//Vision Research, 45(23):2926-2933, 2005.
- Bernard, M., B. Chaparro, M. Mills, C. Halcomb. Examining children's reading performance and preference for different computer-displayed text.//Behaviour & Information Technology, 21(2):87-96, 2002.
- Bernard, M., C. Liao, M. Mills. The Effects of Font Size on the Legibility and Reading Time of Online Text by Older Adults., 2001.
- Boets, B., J. Wouters, A. Van Wieringen, B. De Smedt, P. Ghesquiere. Modelling relations between sensory processing, speech perception, orthographic and phonological ability, and literacy achievement.//Brain and Language, 106(1):29-40, 2008.
- de Leeuw, Renske. Special Font for Dyslexia? [Master's Thesis], University of Twente, December, 2010.
- Finkbeiner, Matthew, Max Coltheart. Letter Recognition: From Perception to Representation.//Cognitive Neuropsychology, 26 (1):1-6, 2009.
- Hughes, L., A. Wilkins. Typography in children's reading schemes may be suboptimal: evidence from measures of reading rate.//Journal of Research in Reading, 23(3):314-324, 2000.
- Lockhead, G., W. Crist. Making letters distinctive.//Journal of Educational Psychology, 72(4):483-493, 1980.
- Rayner, Keith, Alexander Pollatsek. The Psychology of Reading. – Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1989.
- Rayner, Keith, Barbara Foorman, Charles Perfetti, David Pesetsky, Mark Seidenberg. How psychological science informs the teaching of reading.//Psychological Science in the Public Interest, VOL.2, NO.2:31-74, November, 2001.

- Smith, Frank. *Understanding Reading*. – New York, NY: Holt, Rinehart and Winston, 1978.
- Sperling, A. J., Z. L. Lu, F. R. Manis, M. S. Seidenberg. Deficits in perceptual noise exclusion in developmental dyslexia.//*Nature Neuroscience*, 8(7):862-863, 2005.
- Typeface Dyslexie for people with dyslexia – studiostudio, Available from: <http://www.studiostudio.nl/en/information/dyslexie-media> [Accessed: 15th October 2013].
- Vellutino, F., J. Fletcher, M. Snowling, D. Scanlon. Specific reading disability (dyslexia): What have we learned in the past four decades?//*Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 45(1):2-40, 2004.
- Watts, L., J. Nisbet. *Legibility in children's books: A review of research*: Nfer Nelson., 1974.
- Wilkins, A., J. Smith, C. Willison, T. Beare, A. Boyd, G. Hardy, et al. Stripes within words affect reading.//*Perception*, 36:1788-1803, 2007.
- Wilkins, A., R. Cleave, N. Grayson, L. Wilson. Typography for Children May Be Inappropriately Designed.//*Journal of Research in Reading*, 32(4):11, 2009.
- Woods, R., K. Davis, L. Scharff. Effects of Typeface and Font Size on Legibility for Children.//*American Journal of Psychological Research*, 1(1), 2005.

Бележки

[1] PIRLS – Progress in International Reading Literacy

[2] Според някои източници една фиксация на очите трае 60 милисекунди до 200 милисекунди за разпознаване на дума.

[3] Лексикална дискалкулция – неспособност за разчитане на математически символи – цифри, числа, операционни символи и писмени математически действия. В някои случаи се правят замени по графично сходство: 3-8, 6-9, както и размяна на позицията при двуцифрени числа: 12-21.

[4] Шрифтът „Dyslexie“ е проектиран през 2008г. от холандеца Кристиан Тيو Боер (Christian Theo Boer), графичен дизайнер с дислексия. „Dyslexie“ се характеризира с удебелени шрихи в основата на глифовете, целта на които е да „застопорят“ буквите към съответния ред и конкретното място и да не позволяват на дислексиците ротацията им или преместването на позициите им по време на четене. Някои от проблемните за дислексици глифови начертания са специално проектирани с висока степен на разграничаване като b, d, p, q, c, e, n, h напр. – Typeface Dyslexie for people with dyslexia – studiostudio, Available from: <http://www.studiostudio.nl/en/information/dyslexie-media>

Цитат-формати (Suggested Bibliographic Citations):

• ISO 690-2: 1997 :

Стоянова, Мая. Тенденции в шрифтовия дизайн в контекста на перцептивните нарушения на четенето. In: *Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика* [online], 16 юни 2014 [cited 15 October 2024]. Available from: <https://www.newmedia21.eu/analizi/tendentsii-v-shriftoviya-dizajn-v-konteksta-na-pertseptivnite-narusheniya-na-cheteneto/>

• БДС 17377-96 :

Стоянова, Мая. Тенденции в шрифтовия дизайн в контекста на перцептивните нарушения на четенето. // *Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика*, 16.06.2014.
<<https://www.newmedia21.eu/analizi/tendentsii-v-shriftoviya-dizajn-v-konteksta-na-pertseptivnite-narusheniya-na-cheteneto/>> (15.10.2024).